

TARMOQLAR YORDAMIDA MA'LUMOTLARNI SHIFRLASH ALGORITMINI TAHLIL

Abduraximov B.F.

(O'ZMU professor fizika matematika fanlari doktori)

Murodqosimova SH.X.

(Mirzo Ulug'bek nomidagi O'ZMU magistr)

Inomjonov O.SH.

(Muhammad Al-xorazimiy nomidagi TATU magistr)

Pochta manzil: Murodqosimova123@mail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11232618>

Annotatsiya: Ushbu maqolada shifrlash algoritmini muammosi shifrlash Algoritmini qanday maqsadlarga yo'naltirilishini va ma'lumotlarni xavfsizligi va tarmoq va tarmoqda bo'ladigan hujumlarga kriptobardoshligini aniqlash va malumot almashishdagi xavf-xatrlarni oldini olish chora tadbirlarini ishlab chiqishdan iborat Shu nuqtai nazardan, maqolada shifrlash algoritmlarini malumotlar xavfsizligini taminlashdagi bo'ladigan katta ahamiyatga ega, Bundan tashqari maqolamizda shifrlash algoritmlarini ko'rib tahlil qilib chiqamiz.

Kalit so'zlar: shifrlash algoritmini hujumlarga kriptobardoshligini aniqlash malumotlar xavfsizligini taminlashdagi tahlil.

Simmetrik shifrlash algoritmlarida maxsus tarmoqlarning qo'llanilishi Simmetrik kalitli blokli shifrlash algoritmlarining ma'lumotlarni himoyalashdagi o'rni va tasnifi. Shifrlash yordamida ma'lumotlarni himoyalash – xavfsizlik muammolarining muhim yechimlaridan biri. Shifrlangan ma'lumotga faqatgina uni ochish usulini biladigan kishigina murojaat qilish imkoniga ega bo'ladi. Ruxsat etilmagan foydalanuvchi ma'lumotni o'g'irlashi hech qanday ma'noga ega emas. Kriptografik uslublarning axborotlar tizimi muhofazasida qo'llanishi ayniqsa hozirgi kunda faollashib bormoqda. Haqiqatan ham, bir tomondan kompyuter tizimlarida internet tarmoqlaridan foydalangan holda katta hajmdagi davlat va harbiy ahamiyatga ega bo'lgan hamda iqtisodiy, shaxsiy, shuningdek boshqa turdagi axborotlarni tez va sifatli uzatish va qabul qilish kengayib bormoqda. Ikkinchi tomondan esa bunday axborotlarning muhofazasini ta'minlash masalalari muhimlashib bormoqda. Simmetrik shifrlash algoritmi - bu ma'lumot yoki xabarni shifrlash va keyin shifrlash uchun bitta kalitdan foydalanadigan shifrlash usuli. Bu maxfiy yoki shaxsiy kalit bo'lgani uchun, simmetrik shifrlash algoritmlaridan foydalangan holda muloqot qilayotgan tomonlar kalitni xavfsiz almashishlari kerak. Simmetrik shifrlash algoritmlari assimetrik shifrlash algoritmlaridan keskin farq qiladi, ular bitta shaxsiy kalit va ma'lumotni shifrlash va keyin shifri ochish uchun bitta ochiq kalitdan foydalanishga tayanadi. Umuman olganda, bu simmetrik va assimetrik shifrlash algoritmlari o'rtasidagi farqlarni tavsiflaydi:

-Simmetrik kalitlarni shifrlash algoritmlari kalit uzunligi **128 yoki 256** bitga ega. Asimetrik shifrlash algoritmlari kalit uzunligi **2048 (RSA)** yoki undan yuqori.

-Simmetrik shifrlash algoritmlariga **AES, DES, 3DES va RC4** kiradi. Asimetrik shifrlashdan foydalanadigan algoritmlar **RSA** va Diffie-Hellmandir.

-Shuni ham unutmaslik kerakki, ma'lum bir shifrnin xavfsizligiga ishonch hosil qilish muhim ahamiyatga ega, bu uning xavfsizlikka bardosh bera oladigan hujumlar soniga chidamliligi bilan baholanadi, bu esa o'z navbatida shifrga qilingan hujumlar soniga bog'liq. Shifrga bo'lgan

muvaqqiyatsiz hujum urinishlarining ko'pligi uning muvaffaqiyatli hujum ehtimolini bartaraf etish kuchini ko'rsatadi. Biroq, hozirda noma'lum hujumlarning mavjudligi ehtimoli har doim hujum strategiyalarining rivojlanishi va tez o'sishi tasniflanadi. Shu sababli, umumiy xususiyatga ega bo'lgan xavfsizlik darajasiga ega bo'lish muhimdir.

Kalit maxfiy bo'lganligi sababli, simmetrik shifrlash algoritmi ma'lumotlarni shifrlagandan so'ng, kalitga ega bo'lmagan har qanday tomon uni ko'ra olmaydi. Biroq, qabul qiluvchi tomon kalitga ega bo'lsa, ular ma'lumot yoki xabarni oson iste'mol qilinadigan shaklga o'tkazaolishlari mumkin bo'ladi. Yashirin kalitlar qisqa, oddiy kalitlardan tortib, raqamlar va belgilarning uzun, tasodifiy qatorlarigacha. Dasturiy ta'minot algoritmlari avtomatik ravishda tasodifiy qatorlarni yaratishi mumkin.

Shifrlash talabini bajarish uchun algoritmni tanlashning ikkita muhim mezonni bo'lishi e'tiborga olish zarur. Shifrnin xavfsizlik darajasi (maxfiylik) va shifrlash vaqti (ishlash). Xavfsizlik o'lchovi sifatida shifrlarning maxfiyligiga kamroq e'tibor beriladi, shuning uchun ushbu tadqiqotda har bir shifrnin o'rtacha maxfiyligini hisoblash uchun Shennonning shifrlarning maxfiyligi haqidagi nazariyalaridan foydalaniladi. Algoritmning maxfiylik darajasi va ishlashiga qarab, shifrlash uchun mos algoritm tanlanishi muhim hisoblanadi. Ushbu paragrafda ikkita birlashtirilgan algoritmlar bilan birgalikda blok va oqim shifrlari toifalariga kiruvchi keng qo'llaniladigan ba'zi simmetrik kalit algoritmlarining tahlili keltirilgan. Misol tariqasida quyidagilarni keltirish mumkin: **DES, TripleDES, AES, RC2, RC4, Hybrid1 (TripleDES+RC4) va Hybrid2 (AES+RC4)** ishlatiladi. Tahlil ushbu paragrafda keyinroq tavsiflangan ikkita holatda ikkita o'lchov mezonlari asosida amalga oshiriladi.

Shifrlarning maxfiyligini va shifrlash vaqtini hisoblash uchun alohida sinflar yoziladi. Barcha oqim shifrlarining ishlashi blokli shifrlarnikidan yuqori va birlashtirilgan algoritmlar bilan blokli shifrlarga o'xshash bo'lgan ishlash darajasiga ega. Blok shifrlarining maxfiylik darajasi oqim shifrlariga qaraganda nisbatan yuqori, ammo ma'lumotlar hajmi oshgani sayin keskin o'zgarishlar mavjud. Gibriddlar yanada barqaror maxfiylik darajasiga ega hisoblanadi.

Simmetrik shifrlash algoritmlarining ikkita asosiy turi mavjud. Ular o'z ichiga blok algoritmlari va oqim algoritmlarini oladi. Blok simmetrik shifrlash algoritmlari bloklar deb ataladigan qattiq uzunlikdagi bitlar guruhidan foydalangan. Oqimli simmetrik shifrlash algoritmlari ma'lumotlarni xotirada saqlash o'rniga oqim paytida ma'lumotlar yoki xabarlarni shifrlaydi. Oqim algoritmi o'z o'rnida ochiq matnli raqamlarni psevdotasodifiy shifrlangan raqamlar oqimi bilan birlashtiradi. Har bir ochiq matn raqami o'z navbatida, shifrlangan matn oqimining raqamli nusxasini yaratish uchun kalit oqimiga mos keladigan raqami bilan ketma-ket shifrlanadi. Kriptografiyada blokli shifr nosimmetrik kalit bilan birga ochiq matn blokida ishlaydigan deterministik algoritm sifatida aniqlanadi va tegishli shifr matnini ishlab chiqarish uchun uni shifrlaydi. To'g'ri matn bloki qattiq uzunlikdagi bitlar guruhidir va shifrlash bit bo'yicha amalga oshiriladigan oqim shifrlaridan farqli o'laroq, bitta blokga bir vaqtning o'zida xizmat ko'rsatiladi. Ikki juft algoritmi bir vaqtning o'zida blokli shifrnin, shifrlash va shifrnin hal qilish algoritmini tashkil qiladi. Ushbu ikkala tarkibiy algoritmlar kirishlar sifatida ikkita parametrdan foydalangan xolda, ularni n -bit blok o'lchami va k -bitli kalit o'lchamiga o'tkazadi hamda n bitli chiqish blokini ishlab chiqaradi. Shifrlangan matnning shifrnin ochish uchun shifrlash algoritmi shifrlashning teskari funksiyasini o'z ichiga oladi. Maxfiylik va

autentifikatsiyani ta'minlash uchun ushbu deterministik algoritmi Shannon¹ tufayli chalkashlik va diffuziyaning ikkita printsipiga rioya qilishi kerak hisoblanadi. Chalkashlik xususiyati tufayli shifrlangan matn va kalit o'rtasidagi munosabatlar imkon qadar sintez qilinishini ta'minlaydi. Diffuziya xossasi shuni bildiradiki, shifrlangan matnning bir necha raqamiga ochiq matnning har bir raqami va shifrlangan matnning bir necha raqamiga kalitning har bir raqami ta'sir qilishi hamda shifrlangan matn va ochiq matn o'rtasidagi munosabatni yashirishini taqazo etadi. Diffuziyaning asosiy maqsadi ochiq matnning statistik xususiyatlari orqali ma'lumotlarning sizib chiqmasligini ta'minlashdir. Simmetrik kalitli blokli shifrlash algoritmlarining ma'lumotlarni himoyalashdagi o'rni grafik solishtirma tahlil Simmetrik kalitli blokli shifrlash algoritmlarining ma'lumotlarni himoyalashdagi o'rni grafik solishtirish tahlili amaliy matematik tahlilini, statistik metodlarni va kompyuter xavfsizligi prinsiplarini jamlashdiradi. Bu tahlil, algoritmlarning xavfsizlik darajasini o'rganish, ularning potentsial xavf va chegaralarini aniqlash, shifrlash operatsiyalarining boshqarilishi bo'yicha muammolarni hal qilish, vaqt talab etmaydigan atakalardan himoyalashni ta'minlash uchun kritik qatorlar bilan bog'liq.

BU TAHLIL ASOSAN QUYIDAGI BOSQICHLARGA ASOSLANADI:

-Matematik tahlili: Algoritmlar matematik asosida tasarlanganligi uchun, ularning matematik xavfsizlik darajasini tahlil qilish juda muhimdir. Bu, algoritmning matematik bo'yicha ishonch darajasini o'rganish va uning chegaralari, mantiqiy yoki matematik muammolarini aniqlash uchun qo'llaniladi.

-Statistik metodlari: Shifrlangan ma'lumotlarni tahlil qilishda statistik metodlar, ma'lumotlar o'zaro bog'liqliklarni, statistik muntazamliklarni, va umumiy tahlili yordam beradi. Bu metodlar, shifrlangan ma'lumotlarning asl ma'lumotlar bilan solishtirilishining qanday miqdorda muammolar tug'ilishi mumkinligini aniqlashga yordam beradi.

-Kompyuter xavfsizlik prinsiplari: Bu tahlil shifrlash algoritmlari va ularning amaliy qismlarini shakllantirish va rivojlantirishda xavfsizlik prinsiplari, kriptografiya standartlari va xavfsizlik protokollari bilan bog'liqdir. Bu protokollar, algoritmni foydalanuvchilarning ma'lumotlarini himoyalashni ta'minlash, uzoq muddatli foydalanish uchun ishonchli yechimlar taklif qiladi.

-Atakalar va himoya: Tahlil, algoritmning potentsial xavf va chegaralarini aniqlashda, shifrlashdagi o'lchovli, tuzatishli atakalar va ularga qarshi qo'llanilishi mumkin bo'lgan himoyalashni o'rganadi. Bu atakalar, algoritmlarning kuchli bo'lishi, kalit sozlamalarining qanchalik katta bo'lishi, va qanday yonalishda nazorat qilinishi kerakligini aniqlashda yordam beradi. Grafik solishtirma tahlili, bu bosqichlardagi ma'lumotlarni jamlash va tahlil qilish jarayonlarini ko'rib chiqadi va xavfsizlikni ta'minlashda muhim bo'lgan chegaralar va takliflar taklif etadi. Bu tahlil, shifrlash algoritmlarining ishonch darajasini, himoyalashning kuchini va umumiy xavfsizlikni oshirishga yordam beradi.

XULOSA

Shifrlash yordamida ma'lumotlarni himoyalash – xavfsizlik muammolarining muhim yechimlaridan biri hisoblanadi. Ushbu maqolada biz shifrlash va deshirlash va shifrlangan ma'lumotning kriptabordoshligi va uni tarmoqda hujumga uchrab tutib qolmasligi va shu kab

xolatlar oldini olish va turli algaritimlarni solishtirib un tahlil qilib, Simmetrik va Asimmetrik shirlash algoritim xaqida batafsil yoritib berdik va uni solishtirma tahlilni ko'rib chiqildi .

References:

1. www.tuit.uz
2. www.rsa.com
3. Martin E. Hellman An overview of public key cryptography
4. www.comsoc.org/livepub.s/cil/public/anniv/pdfs/hellman.pdf
5. www.williamspublishing.com/PDF/5-8459-0847-7/part.pdf
6. www.security.uz
7. www.cert.uz
8. www.unicon.uz
9. www.uzinfocom.uz
10. <http://ccitt.uz/ru>
11. www.securitylab.ru
12. www.wikipedia.org
13. www.cryptopro.ru
14. www.itsecurity.com
15. www.securityfocus.com
16. www.cert.org
17. www.infosyssec.com
18. www.securit.ru

INNOVATIVE
ACADEMY